

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378903>

ИСЛОМ МОЛИЯСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БУ БОРАДАГИ АМАЛИЙ МУЛОҲАЗАЛАР

Ботирхўжа Жўраев

мустақил тадқиқотчи, Наманган

Давлат университети

Кириш. Сўнги ўн йилликларда ислом молияси алоҳида хизмат туридан глобал миқёсдаги йирик таъсир доирасига эга тармоққа айланди. Ислום молия андозаси шариатнинг фойда ва зарарларни тақсимлаш, фоиз ундиришга ҳамда гарар ва майсирга бўлган тақиқ, реал активлар асосида молиялаштириш каби тамойилларига асосланади. Соҳанинг энг йирик тармоғи ҳисобланган ислом банклари кенг кўламдаги молиявий амалиётларни амалга оширмақда, ҳатто пандемия даврида ҳам ислом банкиниги ўсиш кўрсаткичларини намоён қилди ва айрим етакчи мамлакатларда анъанавий банк тизими бозори ҳажмининг 50%дан ортиғини ташкил этмоқда.

Ислום иқтисодийетидаги савдо ва фойда зарарларни тақсимлаб олиш концепцияси мавжуд бўлган фоизсиз молиявий воситачилик тамойиллари назаридан амалиётга жорий этилди. Ислумда молиявий фаолият нафақат қарз асосида молиялаштиришни(масалан муробаҳа каби), балки молиялаштиришда улушли иштирок этиш(масалан, музораба ва мушорака)ни назарда тутди. Шариат талабларига риоя этиш – фойда ва зарарни тақсимлаш ислумий тамойили ислумий банк иши ва молиянинг фақат ўзигагина хос ноёб хусусиятдир.

Замонавий ислом молияси фалсафаси бўйича фикр юритган чет эллик уламо ва олимлардан Mufti Muhammad Taqi Usmani, Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, Abdi Shayestehларни ҳамда МДХ мамлакатларидаги иқтисодчи олимлар Р. И. Беккин, М. Каменских, М. Муфтахетдинова, П. В. Трунин, М. К. Насиров, М. П. Гаджиев, И. Разалия, Е.Байдаулетларни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим.

Бугунги кунда ислом молияси йилига 15-20% ўсиб бормоқда ва экспертлар фикрича, 2019 йилда унинг ялпи активлари ҳажми 2,5 трлн.долларни ташкил этди¹. Муқобил молияни ўзида гавдалантирган ислом молияси муассасалари ислом банклари, ислом такофул(суғурта) компаниялари, ислом инвестиция фондлари ва бошқа таркиблардан ташкил топган. Ушбу таркибларнинг умумий хусусияти шундаки, уларнинг барчаси

¹ <https://kursiv.kz/news/banki/2020-02/v-uzbekistane-planiruyut-zapustit-islamskiy-banking>

шариат талабига кўра иш юритади ҳамда бундай муассасалар фаолияти рибо(судхўрлик), ғорар(ноаниқлик), майсир(қимор ўйинлари) сингари унсурлардан ҳоли бўлади. Шунингдек, мазкур муассасалар фаолиятида фақат уларнинг ўзигагина хос бўлган фойда ва зарарларни тақсимлаш, амалиёт асосида эса активларнинг мавжуд бўлиши ҳамда спекулятив битимлардан четда бўлиш каби тамойиллар устувор ҳисобланади.

Ҳозирги кунда исломга мувофиқ деб номланаётган молиявий модель исломнинг ахлоқий қарашларига таянувчи бир нечта қоидаларга жамланган, у хўжалик субъектлари ўртасидаги муносабатларнинг предмети, хусусияти ва натижаси ҳаққоний бўлишини ифодалайди. Адолатлилик нафақат мутаносиб иқтисодий категория сифатида, балки иқтисодий фаолиятнинг устувор мақсади сифатида иштирок этади. Хўжалик субъектларининг эркин танлови, рақобат ҳисобига адолат таъминланади, чунки шариат талқинида адолат кенг қамровли ахлоқий талаб хусусиятига ҳам эга ҳисобланади. Масаланинг яна бир муҳим жиҳати, инсонга берилган бойлик бутун жамият манфаати йўлида тежамкорлик ва эҳтиёт ила пул массасини кўпайтириш учун эмас, “тасарруф этувчи”нинг моддий эҳтиёжини қондирган ҳолда, реал қўшимча қиймат яратиш, товар ва хизматлар миқдорини кўпайтириш учун ишлатилиши керак².

1-жадвал. Ислом ва анъанавий банкларнинг асосий фарқлари³.

Хусусияти	Ислом банки	Анъанавий банк
Ахлоқий қадриятлар ва диний анъаналар мавқеи	Этикод қоидаларига риоя этилади	Моддий манфаатдорлик устун қўйилади
Фоизларни ишлатиш	Йўқ	Мавжуд
Амалиётларнинг чайқовона хусусияти	Йўқ	Мавжуд
Қимматли қоғозлар билан амалиётлар	Пассив	Актив
Асосий лойиҳалар	Инвестициявий	Кредитга доир
Қарз олувчини баҳолаш мезонлари	Ахлоқий ва молиявий	Молиявий
Ижтимоий йўналганлик даражаси	Юқори	Паст
Инвесторларга фойдани кафолотлаш	Фойда меъёри кафолотланмаган, у лойиҳанинг муваффақиятига боғлиқ	Фоиз кўринишидаги кафолотланган фойда
Фойда ва хатарларни тақсимлаш тамойили	Лойиҳанинг ишончли ва даромадлиги	Қарз олувчининг кредит қобилияти

² А.Ю. Журавлев. Концептуальные начала исламской экономики. Исламские финансы в современном мире / под редакцией Р.И. Беккина. М. 2004. с. 14.

³ Жадвал маълумотлари муаллиф томонидан тузилган.

Ислом молиясини мамлакатимизда жорий этишдан кўзланган асосий мақсад инвестиция киритиш муқобил шакллари юзага келтириш, банк маҳсулотлари сафини кенгайтириш, ички инвестиция ресурсларини сафарбар қилиш, қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш, Ўзбекистонга Форс кўрфази, Яқин Шарқ ва Жанубий-Шарқий Осиё мамлакатларидан ислом инвестицияларини жалб этиш ҳисобланади.

Молия бозори таркибларининг инқирозга учраши билан боғлиқ молиявий тизимнинг глобал инқирози натижасида, инвестициявий ҳамжамият томонидан молиялаштиришнинг исломий шаклларига эътибор сезиларли равишда ошди. Замонавий шароитда ислом молияси тармоғи жаҳон миқёсида энг тез ўсаётган соҳалардан бири эканини аввалги бобда таъкидлаб ўтилди. Ernst & Young компаниясининг хулосасига кўра, 2018 йил якунига ислом молияси жаҳонда 5 трлн. АҚШ доллари миқдорига⁴, ислом иқтисодий соҳасида илмий тадқиқотлар бўйича Агентлик(ICRA)нинг ҳисоб-китоби бўйича эса 2020 йилда 6,5 трлн. АҚШ доллари ҳажмидаги активларни назорат қилади⁵.

Ислом молиясида анъанавий андозада қабул қилинган «пул баҳоси» тушунчасига ўрнига «капитал самарадорлиги» деб аталувчи янги атама жорий этилмоқда. Капитал самарадорлиги - мутаносиб иқтисодий тушунча ҳисобланиб, у пул маблағлари самарали ишлатиладиган тармоқлар ва лойиҳаларга инвестицияларни жалб қилиниши нуқтаи-назаридан, унинг фойдалилиги ва ҳаққонийлигини баҳолайди⁶.

Ислом молияси муассасаси ва инвесторлар фойдани тақсимлаш нисбати мавжуд бўлган инвестиция келишувини имзолайдилар. Шартномада бозорга тааллуқли айрим ҳодисалар содир бўлганда рўй бериши мумкин бўлган молиявий йўқотишлар ҳам баён этилади, лекин молия муассасаси айби(хатолар, суъистемоллик, лоқайдлик) бевосита исботланиши ундан инвесторнинг йўқотишларини ундириб олиш имконини беради.

Ислом банки воситачи(молиявий агент) сифатида иштирок этади, бир вақтнинг ўзида маслаҳатчи, таҳлилчи ва техник кўмак кўрсатувчи вазифасини ҳам бажаради. Шуниси аҳамиятлики, ислом банки ўзи мижози ёки ҳамкорининг муваффақиятидан бевосита манфаатдор ҳисобланади, чунки у мана шу ҳолатдагина фойда кўради. Банк капитали хатарга тортилмайди, чунки лойиҳаларга банк билан шериклик(музораба) қоидалари асосида инвестициявий битим тузган инвесторларнинг пули киритилади.

⁴ Ernst & Young. World Islamic Banking Competitiveness Report, 2014, London, 386 p.

⁵ Islamic Finance Prospects and Challenges, MIFC, 28.08.2015, Kuala-Lumpur, 128 p

⁶ Зарипов Ильяс Абдулбярлович. Исламские финансы как стратегический ориентир развития России. <https://cyberleninka.ru/>.

Капиталистик тизимда айнан молия сектори кредит ставкаларини ўзгариши ҳисобига ишлаб чиқариш тармоғи учун шартларни белгилайди. Ислом молия андозасида эса бунинг акси, айнан реал сектор корхоналар акцияларининг даромадлиги - ишлаб чиқариш тармоғининг турли лойиҳаларига инвестиция қилувчи молия муассасаларининг қўйилмалари бўйича даромадига таъсир кўрсатади. Исломда қабул қилинган молиявий воситалардан фойдаланиш капитализмда ҳукмрон бўлган реал сектор эҳтиёжларининг банкларга қарамлигини пасайтиришга кўмак беради, чунки, ислом иқтисодий таълимотида монетар активлар реал сектордаги инвестицияга бўлган талабга кўра шаклланади. Ислом молия бозорларидаги фойда даражаси ишлаб чиқариш тармоғидаги йўналишларга боғлиқ бўлади.

Ўзбекистонда ислом молиясини ривожлантириш ғояси тасодифан пайдо бўлиб қолмади, ушбу секторнинг чет элларда барқарор ривожланаётгани бунга туртки бўлди. Аввалги бобларда қайд этиб ўтилганидек, жаҳонда ислом молияси бозори йилига 15%га ўсиб бормоқда. Ислом молияси шариат меъёрларига буткул жавоб берадиган ҳуқуқий тизим амал қилаётган (Эрон, Саудия Арабистони, Судан ва бошқалар) мамлакатларда, қисман ислом ҳуқуқий тизими амал қиладиган мамлакатларда (Малайзия, Баҳрайн, Покистон ва ҳқ) ҳамда дунёвий (Буюк Британия, Сингапур, АҚШ ва бошқа) мамлакатларда ҳам фаолият кўрсатмоқда. Малайзия каби мамлакатда ислом молияси қисқа муддатларда молия бозорининг 20%ига етганлиги ҳам банкчиликнинг мазкур шакли учун Ўзбекистонда ҳам ривожланиш учун барча асослар мавжуд деб хулоса қилишга имкон беради.

Ислом молиясининг мамлакатимизда ривожланиши учун ғов бўлаётган салбий омилларни сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

-мамлакатимиз аҳолисининг ислом молиясини афзалликлари, иш юритиш механизмлари ва фаолият усулларида лозим даражада хабардор эмаслиги, мана шундай хизматларга бўлган талабнинг шакллантирилмаганлиги;

-шариат қоидалари бўйича ишлашда анъанавий молия муассасаларида мавжуд бўлмаган маънавий ва ҳуқуқий хатарлар, шариат қоидаларига мувофиқ келмаслик хатари каби ноодатий хатарларнинг борлиги;

- ислом иқтисодиёти инфратузилмаларининг, аввало ислом молияси муассасалари ва муносиб фонд бозорининг мавжуд эмаслиги;

- ислом молияси муассасалари учун меъёрий-ҳуқуқий асос ва молиявий ҳисоботларни шакллантириш борасида алоҳида стандартларнинг йўқлиги;

- молиявий муассасалар ходимларида ислом молияси соҳасида кўникмаларнинг ҳамда молиявий масалаларни тушунадиган шариат мутахассисларининг мавжуд эмаслиги;

- Ўзбекистонда ислом молиясини ҳуқуқий тартибга солишнинг йўқлиги.

Мазкур муаммоларнинг ечими сифатида айрим мулоҳазаларимизни келтириб ўтмоқчимиз:

- фикҳшунослар ўтган асрнинг 70 - йилларидан бошлаб, амалий тараққиёт даври мобайнида ислом молияси маҳсулотларининг мусулмон ва номусулмон мамлакатлар қонунчилик тизимига мувофиқ жорий этилувчан барқарор шартномаларнинг андозаларини шакллантирдилар;

- ислом молияси жаҳоннинг 75 дан ортиқ давлатида ривожланмоқда ва турли миқозларни ўзига жалб этиб, юқори ўсиш суръатларини кўрсатмоқда⁷;

- кўплаб мамлакатларда маъқулланган ва самарали йўлга қўйилган молиявий тизимни дуалистик(анъанавий ва исломий тизим уйғунлиги) ривожлантириш шаклини мамлакатимизда ҳам қабул қилиш керак;

- ислом молияси муассасалари фаолиятининг барча томонларини қамраб олувчи, яқин қўшни мамлакатлардаги меъёрий - ҳуқуқий асосни ривожлантириш тажрибасини таҳлил қилиш республикаимизда тўлақонли қонун яратиш заруриятини таъминлайди;

- ислом молиясига бўлган ички талаб амалдаги иқтисодий андозани янгилашга туртки беради, банк, суғурта тизими ҳамда молия бозори ривожланиши йўлидаги тўсиқларни бартараф қилади;

- қонунчиликка киргизиладиган жузъий ўзгартиришлар алоҳида ислом молияси андозалари ривожланишига вақтинчалик имконият бериши мумкин, аммо Шариат кенгашларининг мавжуд бўлиши сингари ислом тамойиллари учун айрим мажбурий қоидаларнинг ҳуқуқий тартибга солишдан четда қолишига сабаб бўлади;

- «Ислом молияси тўғрисида»ги ёки «Ислом банклари тўғрисида»ги қонунни қабул қилиш билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик ва Солиқ кодекслари, «Марказий банк тўғрисида», «Банklar ва банк фаолияти тўғрисида», «Қимматли қоғозлар тўғрисида», «Истеъмолчилар ҳуқуқи ҳимоя қилиш тўғрисида» ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига бир вақтнинг ўзида ўзгартиришлар киритиш лозим.

⁷ Ишматов Р. Исламские финансы в РФ. Развитие и перспективы (интервью с Президентом ASSAIF Альберто Бруньони) // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 23 (173)